

R C1 03

**PROJEKAT IMPLEMENTACIJE AMI/MDM SISTEMA U POGONU VELIKA
PLANA U OKVIRU ED „CENTAR“ KRAGUJEVAC**

BRANE NIJEMČEVIĆ*, ŽELJKO JEVTIĆ, ZORAN RADONJIĆ, IVICA MARINKOVIĆ

ED „Centar“ Kragujevac

**SAŠA MINIĆ, BRANISLAV ĆUPIĆ, DRAGAN ĐORĐEVIĆ, ALEKSANDAR IVANOV,
MILOŠ ANĐELKOVIĆ, JELENA PERIĆ, MILICA DILPARIĆ**

Elektrotehnički institut Nikola Tesla Beograd

KRAGUJEVAC, BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U Srbiji je započet proces sistematskog uvođenja AMI/MDM tehnologije kroz nabavku većeg broja savremenih mernih uređaja. Pored same nabavke mernih uređaja, izuzetno je važno paralelno pripremiti dokumentaciju kao osnovu za brzu i sinhronizovanu realizaciju procesa njihove zamene i izmeštanja mernih mesta, kao i osnovu za nabavku odgovarajuće telekomunikacione i informatičke opreme potrebne za integraciju AMI/MDM sistema u ostale sisteme u elektrodistributivnom preduzeću. Ove i druge činjenice prepoznate su u ED „Centar“ Kragujevac zbog čega je realizovan projekat pripreme implementacije AMI/MDM sistema u Pogonu Velika Plana koja snabdeva oko 22 000 kupaca pretežno na niskom naponu. Sadržaj i metodologija realizacije tehničke dokumentacije implementacije AMI sistema predmet su prikaza u ovom radu. Radi njene izrade na terenu je snimljeno svih 298 transformatorskih rejonu 10/0.4 kV/kV sa pripadajućim kupcima i detaljima postojećih i budućih rekonstruisanih mesta merenja, te pripadajućom niskonaponskom mrežom. U radu je prikazan projekat za jedan transformatorski rejon.

Ključne reči — AMI/MDM sistem — priprema implementacije — tehnička dokumentacija

* ED Centar, ul. Slobode br. 7, Kragujevac, brane.nijemcevic@edcentar.com

1 UVOD

Po etak 21. veka obeleffila je integracija elektroenergetskih, telekomunikacionih i informacionih sistema u elektrodistributivnim preduze ima sa ciljem smanjenja tro-kova poslovanja i pove anja kvaliteta usluga koje preduze a pruflaju kupcima. Uvo enje AMI/MDM sistema (advanced metering infrastructure/meter data management ó unapre ene merne infrastrukture/sistema za obradu podataka sa brojila) je jedan od koraka na tom putu koji omogu uje direktno smanjenje tro-kova poslovanja kroz smanjene tro-kove o itavanja, a istovremeno obezbe uje znatno komotnije upravljanje tarifama i trasira put za sveobuhvatnije upravljanje potro-njom. Tako e, AMI/MDM sistemi obezbe uju prikupljanje mnogo detaljnijih informacija koje, spregnute sa podacima iz postoje ih sistema za obra un energije, SCADA i DMS sistema obezbe uju mnogo kvalitetniji uvid u funkcionisanje distributivnih sistema. Ovaj uvid prufla mogu nost kvalitetnijeg upravljanja distributivnim sistemom i kvalitetnije planiranje njegovog razvoja i odrflavanja.

U bliskoj vezi sa uvo enjem AMI/MDM sistema u Srbiji je i proces zamene dotrajalih mernih ure aja i izme-tanja mernih mesta kod kupaca iji je osnovni cilj smanjenje gubitaka energije i mreffi. Kroz ve i broj manjih pilot projekata u Srbiji uvo enje AMI/MDM sistema je analizirano sa tehnolo-kih aspekata i aspekata mogu nosti kori-enja. U ovom trenutku u toku je po etak procesa sistematskog uvo enja ove nove tehnologije kroz nabavku ve eg broja mernih ure aja ija e se ugradnja realizovati po ev od kupaca koji su prvi stekli pravo nabavke elektri ne energije na trffi-tu. Me utim, pored same nabavke mernih ure aja, izuzetno je vaflno paralelno pripremiti dokumentaciju kao osnovu za realizaciju procesa njihove zamene i izme-tanja mernih mesta, kao i osnovu za nabavku odgovaraju e telekomunikacione informati ke opreme potrebne za integraciju AMI/MDM sistema u ostale sisteme u elektrodistributivnom preduze u. Pravilno formirana dokumentacija sadrffi precizan predmer i predra un opreme koju je potrebno nabaviti radi izme-tanja brojila, te omogu uje brzu i sinhronizovanu realizaciju ovog procesa radi maksimalne za-tite kupaca u toku njegove realizacije. Tako e, ovakva dokumentacija je odli na podloga za sistem integratora u procesu analize raspoloffivih komunikacionih puteva radi realizacije sistema, ali i ograni avaju i faktor, jer onemogu uje pau-alnu procenu potrebne ostale opreme i radova koje je potrebno obezbediti radi integracije AMI/MDM sistema. Time se projekat uvo enja AMI/MDM sistema ini zna ajno jeftinijim i mnogo se brfle realizuje, pa se brfle dolazi i do efekata njegove primene.

Sve ove injenice prepoznate su u ED šCentarõ Kragujevac i iz tog razloga zapo et je i ura en projekat pripreme implementacije AMI/MDM sistema u Pogonu Velika Plana. Projekat se bazira na precizno definisanom projektnom zadatku formiranom od strane stru nog tima ED šCentarõ u kojem su prepoznate sve aktivnosti potrebne za uspe-nu pripremu implementacije ovog velikog posla.

ED Velika Plana ima osam TS 35/10 kV/kV i 298 TS 10/0.4 kV/kV i snabdeva oko 22 000 kupaca preteflno na niskom naponu. Distributivni sistem napaja se samo posredstvom TS 110/35 kV/kV Velika Plana, -to je od velikog zna aja sa aspekta kasnijeg pra enja efekata implementacije AMI/MDM sistema. Gubici elektri ne energije u mreffi distributivnog sistema su neprimereno visoki (npr. za period april 2013 ó mart 2014. godine: 19,5% od nabavljene energije), -to je bila osnovna motivacija za izbor Pogona koji e biti predmet implementacije. Gledano sa stanovi-ta ukupnih tro-kova o ekuje se da je ulaganje u implementaciju AMI/MDM sistema i istovremeno izme-tanje mernih mesta u Pogonu Velika Plana isplativo. Kao osnov za implementaciju ura ena je tehni ka dokumentacija implementacije AMI sistema u distributivni sistem Velika Plana. Njen sadrflaj i metodologija realizacije predmet su prikaza u ovom radu. Na terenu je snimljeno 298 transformatorskih rejona 10/0.4 kV/kV sa pripadaju im kupcima i detaljima mesta merenja, kako postoje ih, tako budu ih rekonstruisanih, te pripadaju om niskonaponskom (NN) mreffom. Napojne TS 10/0.4 kV/kV, njihova pripadaju a NN mreffa i merna mesta sa mernim ure ajima preneti su na georeferenciranu digitalizovanu orto-foto podlogu, a istovremeno su povezani kroz relacionu bazu podataka. Na taj na in omogu ena je brza i kvalitetna manipulacija ovim podacima. Na osnovu identifikovanih novih lokacija mernih mesta formirani su predmeri i predra uni potrebne opreme i radova za potrebe izme-tanja mernih mesta. Ovi podaci omogu uju jednostavno formiranje tenderske dokumentacije za nabavku opreme i radova. Formirane podloge obezbe uju laku identifikaciju

raspoloživih telekomunikacionih puteva. Aspekti implementacije AMI/MDM sistema oslanjaju se na postojeće u tehničkoj dokumentaciji EPS-a, uz dodatnu nadogradnju vezanu za korišćenje raspoloživih podataka iz ovog sistema. Kao ilustracija realizovanih radova u radu je prikazan Projekat za napojni rejon jedne TS kao i IT infrastruktura i AMM centar u skladu sa postojećim tehničkim zahtevima EPS-a. U okviru ovog prikaza opisani su i pojedini značajniji koraci na formiranje tenderske dokumentacije za opremu i za radove.

2 OSNOVNE PODLOGE I PODACI ZA FORMIRANJE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IMPLEMENTACIJU AMI/MDM SISTEMA VEZANE ZA NAPOJNU NN MREŽU I MESTO MERENJA

Implementacija AMI/MDM sistema sa aspekta radova u elektrodistributivnoj mreži može se grubo podeliti na dve grupe aktivnosti:

- 1) aktivnosti na zamenu mernih uređaja i ugradnji prateće telekomunikacione infrastrukture i eventualnom izmicanju mesta merenja;
- 2) aktivnosti na instaliranju prateće telekomunikacione i informacione infrastrukture u mreži srednjeg i niskog napona koja omogućuje prenos informacija sa brojala u centre za obradu podataka (AMM (Advanced Metering Management) i MDM (Meter Data Management) centre);

Prva grupa aktivnosti je obavezna u toku procesa implementacije AMI/MDM sistema, dok druga grupa aktivnosti zavisi od izabrane tehnologije prenosa informacija, odnosno, od činjenice da li je elektrodistributivna mreža izabrana kao jedan od medijuma za prenos informacija.

Prema navedenoj podeli aktivnosti u elektrodistributivnoj mreži može se izvršiti i podela potrebnih podloga i podataka za njihovu realizaciju:

- 1) potrebni podaci i podloge za zamenu (koja obuhvata i ugradnju prateće telekomunikacione infrastrukture) i eventualno izmicanje mernih uređaja:
 - postojeće stanje priključka mesta merenja,
 - osnovni podaci o mernom mestu i ugrađenim brojalima,
 - principi na kojima izmicanja postojećih mernih mesta,
 - lokacija eventualnog novog mernog mesta (njegov precizan geografski položaj je jedan od elemenata određivanja medijuma za prenos informacija);
- 2) potrebni podaci i podloge za ugradnju prateće telekomunikacione i informacione infrastrukture koja bi kao medijum koristila NN (i srednjenaponsku (SN) mrežu):
 - topologija i geografski raspored vodova u NN (i SN) mreži i relacionalno povezani sa podacima o priključnim mestima merne infrastrukture,
 - podaci o tehničkim karakteristikama NN (i SN) mreže i povezani sa topološkim (geografskim) podacima;

Ukoliko se integralno analiziraju potrebne podloge i podaci može se zaključiti da je zapravo potrebno snimiti NN (i SN) mrežu na digitalizovanim georeferenciranim podlogama odgovarajuće razmere, pri čemu su podaci o mreži uključiti, pored geografske dispozicije vodova i TS, i tehničke karakteristike vodova, karakteristike priključka mernih mesta, snimak lokacije potencijalnog budućeg izmicanog mernog mesta, karakteristike postojećeg mernog mesta (ili njegov snimak) i pregled brojala u postojećem mernom mestu (ili njihov snimak) i informacije na koje se kupce odnose (u okviru sistema za obradu unutrašnje električne energije).

Za potrebe realizacije projekta pripreme implementacije AMI/MDM sistema u pogonu Velika Plana prikupljanje i sistematizacija podloga i podataka realizovano je upravo u skladu sa prethodno identifikovanim potrebama:

- 1) sistematizovane su digitalizovane georeferencirane podloge koje pokrivaju geografsko područje pogona Velika Plana u odgovarajućoj razmeri (1 piksel/10 cm za gradsko, odnosno, 1 piksel/40 cm za vangradsko područje);
- 2) izvršeno je snimanje lokacija TS 10/0.4 kV i mreže 0.4 kV (mreža 10 kV je već snimljena na zadovoljavajućem nivou tačnosti) na području pogona Velika Plana i prenos tehničkih i geografskih karakteristika elemenata na pomenute digitalizovane podloge;
- 3) izvršeno je snimanje lokacija i karakteristika priključnih i mernih mesta u kojima su smetena postojeća brojila;
- 4) formirane su relacione veze tehničkih i geografskih karakteristika NN mreže, priključaka i mernih mesta pojedinih kupaca električne energije;
- 5) identifikovana su merna mesta koje je izmeštanje neophodno, definisana lokacija i izabran način izmeštanja mernog mesta iz grupe definisanih principskih rešenja izmeštanja.

Metodologije prikupljanja i sistematizacije navedenih podloga i podataka opisana je u narednom odeljku.

3 METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA I SISTEMATIZACIJE PODLOGA I PODATAKA ZA FORMIRANJE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IMPLEMENTACIJU AMI/MDM SISTEMA

Digitalizovane georeferencirane podloge su osnova za snimanje podataka o NN mreži i mernim mestima. Podloge visoke rezolucije omogućuju kvalitetnu identifikaciju svih relevantnih objekata iz prirode na slici.

Iako je jedna od uobičajenih metoda prikupljanja geografski referenciranih podataka korišćenje GPS uređaja i mobilnih GIS aplikacija, kvalitetne georeferencirane podloge pružaju mogućnost postizanja visoke tačnosti i kroz ručno ucrtavanje ključnih objekata na terenu na odštampanim kartama i korekciju njihovog položaja pri kasnijem prenošenju u elektronsku formu. Slika 1, npr. prikazuje deo NN mreže kod koje je tačnost ucrtavanja stubova postignuta zahvaljujući i senki stuba koja je vidljiva zbog visoke rezolucije snimka.

NN mreža i priključci su, dakle, snimani direktnim uvidom u stanje na terenu i ucrtavanjem na unapred pripremljenim georeferenciranim digitalizovanim podlogama visoke rezolucije. Radi potpune identifikacije svih elemenata NN mreže obrađivan je jedan po jedan NN izvod iz svake pojedinačne transformatorske stanice (TS).

Da bi se omogućilo relaciono povezivanje geografskih i tehničkih karakteristika pojedinih elemenata NN mreže i mernih uređaja, o njihovoj važnosti biti će više reči i dalje u tekstu, vodovi su ucrtavani po segmentima istih tehničkih karakteristika, koji povezuju tačke diskontinuiteta, odnosno, tačke u kojima se menja tip ili presek voda, ili u kojima se vod razvaja na više pravaca.

Slika 1: Prikaz dela mape na kojoj je identifikovana trasa nadzemnog NN voda sa priključcima na merna mesta

Istovremeno sa ucrtavanjem NN vodova na karti u unapred definisanim tabelama su sistematizovane njihove tehni ke karakteristike, na osnovu neposrednog uvida na terenu. Angaflovanje ekipa samog pogona koje su u estvovala u izgradnji ili odrflavanju pojedinih vodova unapredilo je ta nost procesa sistematizacije. Podaci su sistematizovani u formi kao u narednoj tabeli (Tabela I).

Tabela I: Primer tabelarnog obrasca za upisivanje tipa i preseka segmenata mreže

Naziv TS	Karta	Broj izvoda	Broj segmenta	Tip i presek voda/kabla
TS	A1	3	1	K Al 4x150
TS	A1	3	2	N Al- e 4x50
TS	A1	3	3	SKS Al 4x70
TS	A1	3	4	SKS Al 4x16
TS	A1	3	5	SKS Al 4x16

U ovom postupku vaflna je jedinstvena numeracija pojedinih segmenata pri emu je segment sa rednim brojem 1 ó po etna deonica izvoda iz TS 10/0.4 kV/kV.

Druga grupa podataka koja je prikupljana i sistematizovana na terenu je ona koja se odnosi na merna mesta. Merna mesta (merni ormani sa jednim ili vi-e brojila) su ucrtavani u ta kama na objektima koje odgovaraju njihovom poloflaju i numerisana po ev od po etka izvoda sa kojeg se napajaju. Pored identifikacije na podlozi, radi mogu nosti kasnije provere podataka i ta nije procene potrebnih radova i materijala radi izme-tanja, za svako merno mesto je fotografisano pet zna ajnih elemenata:

1. objekat na kojem se nalazi;
2. napojni stub sa kojeg polazi njegov priklju ak (ukoliko je u pitanju nadzemna napojna mrefla);
3. merno mesto (orman);
4. svi merni ure aji u ormanu pojedina no;
5. predloflena pozicija novog mernog mesta.

Naravno, za objekte sa vi-e mernih mesta i vi-e mernih ure aja u njima, dovoljna je jedna fotografija objekta i napojnog stuba. U postupku sistematizacije fotografija posebno je vaflno ó uvati jedinstvenost njihovog ozna avanja radi kasnije lak-e manipulacije ovim podacima.

Slika 2: Primer ozna avanja mernih mesta na georeferenciranoj podlozi

Tabela II: Primer tabelarnog obrasca za upisivanje podataka o mernom mestu

Redni broj mernog mesta	Karta	Redni broj fotografije objekta	Redni broj fotografije novog mernog mesta	Tip i proizvo a mernog ure aja	Broj mernog ure aja	ED broj
1	A1	1	5	ISKRA T29CDV-3	0000001	11111111
2	A1	6	10	EI NI TM T-4D	0000002	22222222
3	A1	11	18	ISKRA MT3CD	0000003	33333333
4	A1	11	18	ISKRA T21CD	0000004	44444444
5	A1	11	18	SAGEM CX2000-4-CLK	0000005	55555555
6	A1	19	23	ENEL DB2	0000006	66666666

Slika 3: Osnovne fotografije objekta, priključka mernog mesta, mernog ormana, brojila i predložene lokacije novog mernog mesta

baze podataka pogona Velika Plana (odnosno, ED šCentarō): principska re-enja izme-tanja mernih mesta (formirana na osnovu [1] ó primer Slika 4) i ita ke liste kupaca na podru ju pogona Velika Plana kao pomo u postupku identifikacije pojedinih kupaca i njihovih mernih ure aja na terenu. ita ke liste su jedan od na ina popunjavanja podataka u poslednjoj koloni prethodne tabele (Tabela II). Drugi na in je identifikacija ED broja kupca na licu mesta uvidom u njegov ra un, -to je tako e kori- eno kao metod za sistematizaciju podataka u pomenutoj tabeli.

Slika 4: Primer načina priključenja izmeštenog mesta merenja – pojedinačni tipski priključak na nadzemnu mrežu, tip priključka TIB (trofazni, bez pomoćnog stuba)

Adekvatan prenos podataka (odnosno, crtefa i prate ih tabela) u elektronsku formu je bio osnov za njihovu kasniju kvalitetnu i brzu obradu. Kvalitet i brzina obrade su, kao -to je uostalom op-ti slu aj, bili klju ni elementi merenja uspe-nosti realizacije projekta pripreme implementacije AMI/MDM sistema u Pogonu Velika Plana. Mera adekvatnosti prenosa podataka bila je preciznost i potpunost ucrtavanja svih elemenata sa crtefa i popunjavanje prate ih tabela atributa elemenata crtefa u elektronskoj formi koji omogu uju povezivanje prethodno pripremljenih grafi kih i tabelarnih (odnosno, mofle se re i tehni kih) podataka.

Kao podloga za digitalizaciju crtefa (u daljem tekstu e se re crtanje koristiti za izradu digitalizovanog crtefa) kori– ene su georeferencirane digitalizovane podloge koje su ina e kori– ene za ucrtavanje elemenata mreffe i mernih mesta na terenu. Definisane su etiri osnovne grupe elemenata koje se ucrtavaju, od kojih se izme u tri uspostavljaju tabelarne relacije koje omogu uju kasniju delimi nu automatizaciju procesa kreiranja projektno-tehni ke dokumentacije. Elementi koji su ucrtavani su: stubovi, segmenti NN vodova (lokacije napojnih TS 10/0.4 kV/kV su ve bile ucrtane na podlogama), galvanske veze izme u pojedinih segmenata NN vodova i merna mesta. Priklju ci za merna mesta spadali su u kategoriju NN vodova. Izuzev stuba, za koje informacija o tipu i njegov poloflaj potpuno defini–u njegovu povezanost sa NN vodovima koje nosi, za ostale tri grupe elemenata su dodatno definisane tabelarne grupe atributa pomo u kojih se defini–u tehni ke karakteristike elementa i njegovu povezanost sa ostalim elementima na crteflu. Radi automatizacije procesa provere ta nosti i kvaliteta ucrtanih podataka i procesa njihove kasnije obrade, kreiran je odre eni nivo redundantnosti grafi kih i tabelarnih podataka koji se crtaju i unose na crteflu.

Na narednim slikama prikazane su tabele sa atributima za segmente NN vodova, za galvanske veze izme u njih i za merna mesta koje sadrfe tehni ke karakteristike pomenutih elemenata i informacije koje omogu uju stvaranje relacija izme u njih.

Attributes	
BROJ_SEGMENTA_NA_NN_IZVODU	
NAPOJNA_TS	
NAPOJNI_NN_IZVOD	
TIP_NN_VODA	
PRESEK_PROVODNIKA_NN_VODA	
NAPOJNI_CVOR_SEGMENTA	
TIP_NAPOJNOG_CVORA_SEGMENTA	
DRUGI_CVOR_SEGMENTA	
TIP_DRUGOG_CVORA_SEGMENTA	
BROJ_STUBOVA_NA_SEGMENTU_UKLJUJUJUCI_STUB_ZA_DRUGU_TACKU	

Slika 5: Tabela atributa za segment NN voda

Attributes	
BROJ_GALVANSKE_VEZE	
NAPOJNA_TS	
NAPOJNI_NN_IZVOD	
NAPOJNI_SEGMENT	

Slika 6: Tabela atributa za galvansku vezu koja povezuje dva segmenta NN voda

Attributes	
BROJ_MM_NA_IZVODU	
NAPOJNA_TS	
NAPOJNI_NN_IZVOD	
NAPOJNI_SEGMENT	
BROJ_PRVE_SLIKE	
POTROSACKI_BROJ	
BROJ_BROJILA	
UKUPAN_BROJ_BROJILA_NA_MM	
SIFRA_NMM	

Slika 7: Tabela atributa za merno mesto

Relacija izme u broja brojila i potro–a kog broja (ili ED broja) tako e je kori– ena radi identifikacije imena i prezimena i adrese kupca sa odgovaraju im ED brojem. Me utim, ova relacija ve postoji u podacima iz baze podataka o kupcima pogona Velika Plana.

Kona no, radi automatizacije procesa kreiranja projektno-tehni ke dokumentacije, a pojednostavljenja procesa njihovog arhiviranja, fotografije su sme–tane u posebno organizovan sistem foldera koji ukazuje na merno mesto, napojni NN izvod i napojnu TS 10/0.4 kV/kV na koju se fotografije odnose. Posebno su ozna avane fotografije koje se odnose na potencijalnu lokaciju izme–tenog mesta merenja i koje su planirane da budu deo projektno-tehni ke dokumentacije.

Slika 8 prikazuje na in organizacije foldera za skladi–tenje fotografija.

d:	Fotografije	TS Nikola Tesla 630 kVA	Izvod 3	MM05
d:\.*	d:\Fotografije\.*	d:\Fotografije\TS Nikola Tes	d:\Fotografije\TS Ni	d:\Fotografije\TS Nik
↑Name	↑Name Ext	↑Name	↑Name	↑Name
[Fotografije]	[TS Nikola Tesla 630 kVA]	[Izvod 1] [Izvod 2] [Izvod 3] [Izvod 4] [Izvod 5] [TS]	[MM01] [MM02] [MM03] [MM04] [MM05] [MM06] [MM07] [MM08] [MM09] [MM10] [MM11]	*DSCI0001 *DSCI0002 *DSCI0003 *DSCI0004 *NMM DSCI0005

Slika 8: Prikaz načina skladištenja fotografija u posebno organizovanom sistemu foldera

Formirana organizacija podataka omogućila je izradu automatskog sistema provere validnosti i konzistentnosti podataka prenetih u elektronsku formu. Takođe, profil je osnov za automatizaciju procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije za implementaciju AMI/MDM sistema. Primer dokumentacije i zbirni rezultati realizacije projekta koji omogućuju procenu prosečnih troškova implementacije AMI/MDM sistema svedeni na jedno brojište prikazani su u narednom poglavlju.

4 PRIMER REALIZOVANE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Pre procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije za implementaciju AMI/MDM sistema i izmećenje mesta merenja za sva merna mesta bilo je neophodno grafički verifikovati mesta za izmećenje. Predložena ekipa koje su snimale stanje na terenu su bili osnov za definisanje nove lokacije mernog mesta, ali su pri definisanju konačnih rešenja u obzir uzeti i dokumenti [2] - [4] i stručna procena nadležnih službi u pogonu Velika Plana.

Grafička verifikacija se sastojala u ucrtavanju nove lokacije mernog mesta na georeferenciranoj digitalizovanoj podlozi. Slika 9 ilustruje način grafičke verifikacije.

Slika 9: Prikaz lokacije novog mernog mesta koje zamenjuje postojeće sa oznakom 1

Podloge i podaci pripremljeni na način opisan u prethodnom poglavlju i grafički verifikovana izmećenja mesta merenja bili su osnov za pripremu projektno-tehničke dokumentacije u unapred definisanoj formi. Za svaku TS 10/0.4 kV/kV pripremljena je jedna sveska dokumentacije koja sadrži opšti deo (projektni zadatak, uvod koji opisuje sadržaj dokumentacije, pregled skica tipičnih priključaka koji su bili osnov za formiranje izmećenih mesta merenja sa oznakama koji su korišćeni u pojedinačnim slučajevima za identifikaciju izabranog rešenja, pregled općih podataka o mreži niskog napona i legenda korišćenih oznaka na slikama). Kroz pripremu implementacije AMI/MDM sistema, pored identifikacije kupaca kod kojih je potrebno izmestiti merna mesta, napravljen je i inventar stubova i vodova NN mreže po TS 10/0.4 kV/kV koji je prezentiran u svakoj od svezaka projekta kao u narednim tabelama.

Tabela III: Opšti podaci o izabranoj TS

Ukupan broj izvoda u TS		5	
Redni br. izvoda	Broj izmeštenih potrošača na izvodu	Broj neizmeštenih potrošača na izvodu	Ukupan broj potrošača na izvodu
1	36	1	37
2	26	0	26
3	60	2	62
4	53	3	56
5	24	2	26
Ukupno:	199	8	207

Tabela IV: Ukupan broj i tip stubova u izabranom transformatorskom rejonu

Tip stuba	Količina
Betonski stubovi	109
eli no re-etkasti stubovi	0
Drveni stubovi	31
Ukupno:	140

Tabela V: Ukupna dužina i tip provodnika u transformatorskom rejonu

Tip provodnika			Dužina (m)
SKS provodnik 0.4 kV	Poprečni presek (mm²)	Materijal	\
	70	Al	620
	50	Al	82
	35	Al	269
	16	Al	2432
Ukupno:			3403
Nadzemni provodnik bez izolacije 0.4 kV	Poprečni presek (mm²)	Materijal	\
	50	Al	691
	35	Al	2112
	25	Al	587
	16	Al	870
Ukupno:			4260
Nadzemni provodnik sa izolacijom 0.4 kV	Poprečni presek (mm²)	Materijal	\
	6	Cu	480
	4	Cu	259
Ukupno:			739
Kablovski provodnik 0.4 kV	Poprečni presek (mm²)	Materijal	\
	25	Al	376
	6	Cu	57
Ukupno:			433
PGP provodnik 0.4 kV	Poprečni presek (mm²)	Materijal	\
	6	Cu	75
	Ukupno:		
Ukupna dužina svih provodnika:			8910

Sa aspekta rezultata projekta, ipak, najvažniji je zbirni pregled rezultata prezentiran u narednoj tabeli. U njoj je dat pregled potrebne opreme, uređaja, materijala i radova potrebnih za izmeštanje mernih mesta i zamenu brojila na konzumu jedne TS 10/0.4 kV/kV. Prezentirane brojke predstavljaju agregirane podatke za sva merna mesta na konzumu TS, proizilaze iz potprojekata vezanih za pojedina no izmešteno merno mesto, koji su u ostatku svake sveske projektno-tehničke dokumentacije.

Tabela VI: Ukupni troškovi izmeštanja mernih mesta u izabranom transformatorskom rejonu dati po stavkama

UKUPNI TROŠKOVI IZMEŠTANJA U TRANSFORMATORSKOM REJONU					
Redni broj	Opis troškova	Jed. mere	Jedinična cena (din.)	Količina	Ukupno (din.)
I UKUPNI TROŠKOVI OPREME, UREĐAJA I MATERIJALA					
1	Orman -emiran prema zahtevima ED prema TP (za 1 brojilo-monofazno)	kom.	18 900.00	33.0	623 700.00
2	Orman -emiran prema zahtevima ED prema TP (za 1 brojilo-trofazno)	kom.	19 900.00	17.0	338 300.00
3	Orman -emiran prema zahtevima ED prema TP (za 2 brojila)	kom.	26 000.00	34.0	884 000.00
4	Orman -emiran prema zahtevima ED prema TP (za maksimalno 4 brojila)	kom.	33 000.00	24.0	792 000.00
5	Monofazno brojilo, dvotarifno	kom.	7 100.00	33.0	234 300.00
6	Trofazno brojilo, dvotarifno	kom.	9 420.00	166.0	1 563 720.00
7	Automatski osigura i "C" 63A	kom.	705.00	375.0	264 375.00
8	KPK sa postoljima i osigura ima (za 1 brojilo)	kom.	11 000.00	0.0	0.00
9	KPK sa postoljima i osigura ima (za maksimalno 4 brojila)	kom.	12 000.00	0.0	0.00
10	Tipsko postolje za IMO (za 1 brojilo)	kom.	8 000.00	0.0	0.00
11	Tipsko postolje za IMO (za maksimalno 4 brojila)	kom.	10 000.00	0.0	0.00
12	Kabl PP00-A 4x50 mm ²	m	300.00	0.0	0.00
13	Kabl X00/O-A 3x35+54,6 mm ²	m	280.00	406.0	113 680.00
14	Kabl X00-A 4x16 mm ²	m	81.86	3 267.0	267 436.62
15	Provodnik tipa PP-Y, 5x10 mm ² sa giblj. crevom	m	300.00	0.0	0.00
16	Za-tita kabla	kom.	1 500.00	0.0	0.00
17	Kablovska zavr-nica do 50 mm ²	kom.	1 200.00	0.0	0.00
18	Stub nose i NB 9-250	kom.	9 870.00	3.0	29 610.00
19	Oprema za montaflu na stub	kom.	1 860.00	106.0	197 160.00
20	Sitan i ostali materijal (prilikom pojedina nog izme-tanja 1 brojila)	pau-	1 000.00	48.0	48 000.00
21	Sitan i ostali materijal (prilikom grupnog izme-tanja vi-e brojila)	pau-	2 000.00	60.0	120 000.00
				ZBIRNO I:	5 476 281.62
II UKUPNI TROŠKOVI RADOVA					
IIa TROŠKOVI RADOVA LICA					1 072 728.00
IIb TROŠKOVI VOZILA SA VOZAČEM					164 160.00
IIv TROŠKOVI UPOTREBE MAŠINA SA RUKOVAOCEM					320 500.00
				ZBIRNO II:	1 557 388.00
ZBIRNO (ZBIRNO I + ZBIRNO II):					7 033 669.62

Primer jednog potprojekta dat je u nastavku. Potprojekat izme-tanja svakog mernog mesta omogu uje vrlo brzu realizaciju aktivnosti na izme-tanju jer su jasno definisani svi potrebni elementi ovog posla. Precizno definisanje potrebnih radova, ure aja, opreme i materijala omogu uje adekvatno planiranje i blagovremenu pripremu izme-tanja, a raspoloflivi podaci o distributivnoj mreffi omogu uju adekvatnu najavu potrebnih radova. **Error! Reference source not found.** prikazuje zbirne tro-kove implementacije AMI/MDM sistema i izme-tanja mernih mesta i tro-kove svedene na jednog kupca. Iz tro-kova implementacije su isklju eni tro-kovi AMM i MDM centara.

5 POTPROJEKAT IZMEŠTANJA MERNIH MESTA BR. 276-1-1

Broj potprojekta: 276-1-1
Napojna TS: TS 10/0.4 kV/kV Trnove 400 kVA
Šifra TS: 450276
Adresa TS: Moravska bb, Trnove
Napojni izvod: 1

Redni broj priključka	Vlasnik	Adresa	ED broj	Broj brojila
1	***** *****	11319; TRNOV E; MORAVSKA; 42;	11039472	9958413
2	***** *****	11319; TRNOV E; MORAVSKA; 29;	11039189	9044532
3	***** *****	11319; TRNOV E; MORAVSKA; 33;	11039200	2627348
4	***** *****	11319; TRNOV E; MORAVSKA; 31;	11039197	00084492
Napojna putanja do novog mernog mesta:			Ukupna dužina (m)	
TS Izvod 1; Al 4x70+2x16 (146m); Alc 4x25+1x16 (41m); Al 3x35+54,6 (7m); NMM			194	

Slika objekta sa priklju kom:

1

2

3

4

Slika predlozene pozicije novog mernog mesta

Komentar:

Tabela VII: Predračun troškova opreme, materijala i radova za izmeštanje mernih mesta na novo merno mesto br. 276-1-1

TIP TIPSKOG PRIKLJUČKA		G11B	Jedini na cena (din.)	Trošak priključka	
Redni broj	Opis troškova	Jed. mere		Količina	Ukupno (din.)
I TROŠKOVI OPREME, UREĐAJA I MATERIJALA					
1	Oprema za montažu na stub	kom.	1 860.00	1.0	1 860.00
2	Kabl X00/O-A 3x35+54,6 mm ²	m	280.00	7.0	1 960.00
3	Orman –emiran prema zahtevima ED prema TP	kom.	33 000.00	1.0	33 000.00
4	Trofazno brojiilo, dvotarifno	kom.	9 420.00	4.0	37 680.00
5	Automatski osigura i "C" 63A	kom.	705.00	8.0	5 640.00
6	Sitan i ostali materijal	pau-	2 000.00	1.0	2 000.00
7	Stub nose i NB 9-250	kom.	9 870.00		0.00
Dodatni troškovi priključka:					
Priključak 1	Kabl X00-A 4x16 mm ²	m	81.86	7.0	573.02
Priključak 2	Kabl X00-A 4x16 mm ²	m	81.86	7.0	573.02
Priključak 3	Kabl X00-A 4x16 mm ²	m	81.86	7.0	573.02
Priključak 4	Kabl X00-A 4x16 mm ²	m	81.86	40.0	3 274.40
				ZBIRNO I:	87 133.46
II TROŠKOVI RADOVA					
IIa TROŠKOVI RADOVA LICA					
1	Uklanjanje fasade	n. .	951.00		0.00
2	Popravka fasade	n. .	951.00		0.00
3	Elektromontafni radovi za: -postavljanje i zatezanje snopa, -montažu MPO na mestu ugradnje, -potrebna povezivanja. Postavljanje brojila i uklopnog uređaja sa priključkom.	n. .	951.00	8.0	7 608.00
4	Davanje spoja na stubu i priključku kupca	n. .	951.00	2.0	1 902.00
5	Iskop i izrada temelja za stub	n. .	951.00		0.00
				ZBIRNO IIa:	9 510.00
IIb TROŠKOVI UPOTREBE MAŠINA SA RUKOVAOCEM					
1	Hidrauli na platforma	km	60.00	10.0	600.00
2	Hidrauli na platforma	n. .	1 100.00	2.0	2 200.00
3	Korišćenje HIAB-a	n. .	3 500.00		0.00
4	Korišćenje HIAB-a	km	90.00		0.00
				ZBIRNO IIb:	2 800.00
IIv TROŠKOVI VOZILA SA VOZAČEM					
1	Zastava 35.10 (RIVAL)	km	48.00	10.0	480.00
2	Zastava 35.10 (RIVAL)	n. .	700.00	1.0	700.00
3	Zastava Jugo 55	km	30.00	10.0	300.00
4	Zastava Jugo 55	n. .	40.00	1.0	40.00
				ZBIRNO IIv:	1 520.00
				ZBIRNO II:	13 830.00
				ZBIRNO (ZBIRNO I + ZBIRNO II):	100 963.46

Slika 10: Geografski prikaz NMM br. 276-1-1

Tabela VIII: Zbirni i jedinični troškovi implementacije AMI/MDM sistema i izmeštanja mernih mesta (isključujući troškove AMM i MDM centara)

UKUPNI TROŠKOVI IZMEŠTANJA NA PODRUČJU VELIKE PLANE					
Redni broj	Opis troškova	Jed. mere	Jedinična cena (din.)	Količina	Ukupno (din.)
I UKUPNI TROŠKOVI OPREME, UREĐAJA I MATERIJALA					
1	Orman –emiran prema zahtevima ED prema TP (za 1 brojilo-monofazno)	kom.	18 900.00	2 078.0	39 274 200.00
2	Orman –emiran prema zahtevima ED prema TP (za 1 brojilo-trofazno)	kom.	19 900.00	3 944.0	78 485 600.00
3	Orman –emiran prema zahtevima ED prema TP (za 2 brojila)	kom.	26 000.00	2 872.0	74 672 000.00
4	Orman –emiran prema zahtevima ED prema TP (za maksimalno 4 brojila)	kom.	33 000.00	2 095.0	69 135 000.00
5	Monofazno brojilo, dvotarifno	kom.	7 100.00	2 079.0	14 760 900.00
6	Trofazno brojilo, dvotarifno	kom.	9 420.00	16 826.0	158 500 920.00
7	Automatski osigura i "C" 63A	kom.	705.00	45 227.0	31 885 035.00
8	KPK sa postoljima i osigura ima (za 1 brojilo)	kom.	11 000.00	215.0	2 365 000.00
9	KPK sa postoljima i osigura ima (za maksimalno 4 brojila)	kom.	12 000.00	68.0	816 000.00
10	Tipsko postolje za IMO (za 1 brojilo)	kom.	8 000.00	215.0	1 720 000.00
11	Tipsko postolje za IMO (za maksimalno 4 brojila)	kom.	10 000.00	68.0	680 000.00
12	Kabl PP00-A 4x50 mm ²	m	300.00	612.0	183 600.00
13	Kabl X00/O-A 3x35+54,6 mm ²	m	280.00	33 495.0	9 378 600.00
14	Kabl X00-A 4x16 mm ²	m	81.86	245 828.0	20 123 480.08
15	Provodnik tipa PP-Y, 5x10 mm ² sa giblj. crevom	m	300.00	1 935.0	580 500.00
16	Za-tita kabla	kom.	1 500.00	68.0	102 000.00
17	Kablovska zavr-nica do 50 mm ²	kom.	1 200.00	68.0	81 600.00
18	Stub nose i NB 9-250	kom.	9 870.00	365.0	3 602 550.00
19	Oprema za montaflu na stub	kom.	1 860.00	10 341.0	19 234 260.00
20	Sitan i ostali materijal (prilikom pojedina nog izme-tanja 1 brojila)	pau-	1 000.00	5 716.0	5 716 000.00
21	Sitan i ostali materijal (prilikom grupnog izme-tanja vi-e brojila)	pau-	2 000.00	5 276.0	10 552 000.00
22	Koncentrator	kom.	30 000.00	232.0	6 960 000.00
ZBIRNO I:					548 809 245.08
II UKUPNI TROŠKOVI RADOVA					
IIa TROŠKOVI RADOVA LICA					110 062 114.00
IIb TROŠKOVI VOZILA SA VOZAČEM					16 707 840.00
IIv TROŠKOVI UPOTREBE MAŠINA SA RUKOVAOCEM					32 881 300.00
ZBIRNO II:					159 651 254.00
ZBIRNO (ZBIRNO I + ZBIRNO II):					708 460 499.08
BROJ POTROŠAČA:					21 582
TROŠKOVI IMPLEMENTACIJE AMI/MDM SISTEMA I IZMEŠTANJA MERNIH MESTA SVEDENI NA POTROŠAČA:					32 826.45
OČEKIVANO SMANJENJE TROŠKOVA GUBITAKA:					97 154 724.00
ODNOS SMANJENJA TROŠKOVA GUBITAKA I TROŠKOVA IMPLEMENTACIJE AMI/MDM SISTEMA:					13.7%

Prethodna tabela može sluffiti kao izuzetno dobra osnova za evaluaciju uvo enja AMI/MDM sistema, ali i kao osnov za utvr ivanje prose nih tro-kova na podru ju cele Srbije, imaju i u vidu da se radi o reprezentativnom uzorku od skoro 22 000 kupaca.

6 DODATNE MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PODATAKA PRIKUPLJENIH U TOKU REALIZACIJE PROJEKTA

Pored direktne koristi kroz uštede u brzom i kvalitetnoj implementaciji AMI/MDM sistema sa unapred jasno definisanim troškovima, veliki značaj realizacije projekta u pogonu Velika Plana je stvaranje osnove za integraciju tehničkih, poslovnih i geografskih informacionih sistema na način opisanom u [5]. Prikupljeni podaci, zahvaljujući formiranim relacijama između tehničkih i geografskih karakteristika pojedinih elemenata mreže, mernih mesta i kupaca na koje se odnose, praktično se automatski mogu prebaciti u bilo koji savremeni geografski informacioni sistem, a tako je i u bilo koji savremeni programski paket za analizu distributivnih mreža. Po uspostavljanju sistema daljinskog merenja potrošnje, može se uspostaviti satno praćenje funkcionisanja kompletne distributivne mreže, što omogućuje unapređenje u pogledu upravljanja (kako globalno, sa aspekta ukupnih operativnih troškova mreže, tako i lokalno u pogledu saznanja o mogućnostima opterećenja svakog pojedina nog elementa). Veliki skup informacija o funkcionisanju distributivne mreže, prostornoj i vremenskoj raspodeli potrošnje, naravno, omogućuje i kvalitetnije planiranje njenog razvoja.

Naravno, snimanje kompletnog stanja distributivne mreže u mnogome unapređuje proces njenog održavanja, kako sa aspekta identifikacije kritičnih elemenata, tako i sa aspekta smanjenja uticaja na kupce u toku samih radova na održavanju.

7 ZAKLJUČNE NAPOMENE

U radu je dat prikaz projekta pripreme implementacije AMI/MDM sistema na području pogona Velika Plana. U okviru projekta je realizovano detaljno snimanje i digitalizacija podataka o NN mreži i mernim mestima uz relaciono povezivanje svih snimljenih elemenata. Na taj način je dobijena baza podataka koja je omogućila automatizovan proces obrade podataka i podloga i pripremu projektne tehničke dokumentacije za implementaciju AMI/MDM sistema.

Detaljno je obrađeno i prikupljanje podataka i povezivanja grafičkih i tehničkih atributa pojedinih elemenata. Rezultati realizacije projekta su dati kroz prikaz sadržaja pojedinačne projektne dokumentacije koja se odnosi na jedno merno mesto i kroz zbirni pregled potrebne opreme, materijala, uređaja i radova koje je potrebno obezbediti radi uvođenja AMI/MDM sistema na području pogona Velika Plana. Posebno su apostrofirani jedini troškovi implementacije kao dobar pokazatelj za ostala distributivna preduzeća u pogledu ekvivalentnih troškova implementacije.

Na kraju su kratko prezentirane ostale mogućnosti koje pružaju podaci prikupljeni i uređeni na predstavljeni način. Sistematizovana priprema implementacije AMI/MDM sistema čini proces implementacije jeftinijim i transparentnijim sa aspekta troškova, a značajno skraćuje i ekvivalentno vreme implementacija. Saznanja o topologiji i karakteristikama distributivne mreže i prostornom rasporedu mernih mesta omogućuje sistem integratoru kvalitetnu podlogu za izbor najboljeg rešenja za telekomunikacioni podsistem AMI/MDM sistema.

8 LITERATURA

- [1] Odluka o utvrđivanju metodologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za prenos i distribuciju električne energije, Agencija za energetiku RS, Službeni glasnik RS, br. 60/06, Beograd, jul 2006.
- [2] Funkcionalni zahtevi i tehničke specifikacije AMI/MDM sistema, Verzija 2.0, JP ŠELEKTROPRIVREDA Srbije, Stručni tim za napredne mreže, Beograd, decembar 2012.
- [3] Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, Službeni glasnik RS br. 63/13, Beograd, jul 2013.
- [4] Cenovnik troškova priključka na sistem za distribuciju električne energije PD ŠCENTARŌ d.o.o. Kragujevac, Kragujevac, 2007.
- [5] S. Minić, D. Tasić, M. Marković, D. Kecman, M. Stanković, N. Milićević, B. Čupić, "Mogućnosti u primeni elemenata geografskog informacionog sistema u elektrodistributivnim preduzećima", Elektroprivreda, vol. 63, br. 3, 2010, str. 242-252

**PROJECT OF IMPLEMENTATION OF AMI/MDM SYSTEM IN VELIKA PLANA SECTION
OF ED “CENTAR” KRAGUJEVAC**

**BRANE NIJEMČEVIĆ*, ŽELJKO JEVTIĆ, ZORAN RADONJIĆ, IVICA MARINKOVIĆ
ED “Centar” Kragujevac**

**SAŠA MINIĆ, BRANISLAV ČUPIĆ, DRAGAN ĐORĐEVIĆ, ALEKSANDAR IVANOV,
MILOŠ ANĐELKOVIĆ, JELENA PERIĆ, MILICA DILPARIĆ**

Electrical Engineering Institute Nikola Tesla Belgrade

KRAGUJEVAC, BELGRADE

SERBIA

Abstract— Serbia has begun a process of systematic introduction of AMI/MDM technology through the acquisition of a large number of modern measuring devices. In addition to the procurement of measuring devices, it is important to simultaneously prepare documentation as a basis for rapid and synchronized implementation process of their replacement and relocation of metering points, as well as the basis for procurement of telecommunications and IT equipment necessary for the integration of AMI/MDM system with other systems in the electricity distribution companies. These and other facts have been recognized by technical and managerial staff in the ED “Centar” Kragujevac. They started preparation of a project implementation AMI/MDM system in section Velika Plana, which supplies about 22 000 customers predominantly at low voltage. The content and methodology of preparation of the technical documentation for implementation of AMI systems are subject of this paper. For the purpose of technical documentation preparation details of existing and future reconstructed measurement points associated with customers and associated low voltage network are identified on field for all 298 substations 10/0.4 kV/kV. This paper also presents a sample project for one transformer area.

Key words — AMI/MDM system — preparation of implementation — technical documentation.

* ED Centar, Slobode street no. 7, Kragujevac, brane.nijemcevic@edcentar.com